

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ЎҚУВЧИЛАРИГА ВИРТУАЛ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВОСИТАСИДА АРХИТЕКТУРАВИЙ ЛОЙИХАЛАШНИ ЎРГАТИШНИНГ МЕТОДИКАСИ

Абдуллаев Аъзамжон Комолханович

Профессional таълимни ривожлантириш
институти мустақил татқиқотчиси .

Tel:+99897 212 10 12,

e-mail: azamjonabdullayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940311>

Аннотация

Мақолада архитектуравий лойиҳалаш фанини ўқитишда ўқувчиларнинг архитектуравий лойиҳалаш кўникмаларини компьютер технологиялари ва компьютер графикаси ёрдамида интенсив ривожлантириш воситалари ва усуллари келтирилган.

Калит сўзлар: архитектуравий лойиҳалаш, фазовий тасаввур, виртуал моделлар, видеодарс, компьютер графикаси.

Дунёнинг ривожланган давлатлари таълим муассаса(Олий, профессионал, ўрта мактаб)ларида ўқувчи-талабаларнинг масофадан мустақил таълим олиш мотивациясини шакллантириш, график тасавури, архитектуравий-лойиҳалаш тасавури ва график тафаккури, креатив фикрлаш қобилиятини ривожлантиришнинг мультимедиали, виртуал таълим технологиялари, виртуал моделлаштириш усуллари жорий қилиш билан боғлиқ қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Жумладан, - кўувчи-талабаларнинг график тасавури, архитектуравий график топшириқ-лойиҳалар, бино-иншоотларининг лойиҳалаш чизмалари билан ишлаш компетентлигини ривожлантиришнинг мультимедиали, виртуал таълим билан боғлиқ имкониятларини кенгайтириш муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда. Бўлажак архитекторлар рақобатбардош кадрлар архитектуравий билим, кўникма ва саводхонлик таъминлашнинг муҳим омили сифатида мультимедиали-виртуал таълим олиш рақамли услубий таъминотни такомиллаштириш, архитектуравий тасавурни ривожлантиришда -ўқувчи-талабалар виртуал рақамли таъминотларнинг ўрни ва самарадорлигини ошириш, график билим асосида ўқувчи-талабалар архитектуравий тасавурни ривожлантириш жараёнида виртуал моделлаштиришга қўйилган талабларни асослаш муҳим долзарблик касб этади.

Мутахассис кадрлар касбий тайёргарлигини такомиллаштиришга доир илмий тадқиқотлар ва электрон таълим ресурслари, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг назарий-услубий асослари ҳамда уларни таълим жараёнига тадбиқ этиш масалалари мамлакатимиз олимлари Р.Ҳ.Джураев, У.И.Иноят, З.К.Исмаилова, Н.А.Муслимов, Қ.Т.Олимов, А.Р.Ходжабоев, Ш.С.Шарипов, Ш.Э.Қурбонов, А.Абдуқодиров, У.Ш.Бегимқулов, А.Ҳайтов, Ф.М.Закирова, М.Арипов, Ж.А.Ҳамидов, О.Х.Туракулов, Н.И.Тайлақов ва бошқаларнинг ишларида ўз аксини топган. Республикамизда график таълимнинг ўқув методик жиҳатдан такомиллаштириш, талабалар фазовий тасаввурини ривожлантириш, график лойиҳалаш, ўқитиш методикаси масалалари Р.Хорунов, И.Рахмонов, А.Холмирзаев, Ш.Муродов, Д.Кучкарова, Э.Рўзиев, А.Хамракулов, А.Қаҳҳаров, Ш.Дилшодбеков ва бошқалар томонидан ўрганилган. “Архитектуравий лойиҳалаш” ва архитектура йўналишининг муаммолари бўйича З.Э.Матниязов, А.О. Ҳасанов, Г.С.Дурдиева, Т.Ш.Маматмусаев, А.А.Зияев, С.М.Мирдавидова, И.И.Тожиев олимлар тадқиқотлар олиб боришган. Лойиҳалаш компетенцияларини ривожлантириш бўйича Е.Б. Ерцкин, Н.В. Комов, Д.А. Крылов, И.А. Леонов, Е.Р. Романов ва бошқалар, констукциялаштириш ва констукторлик ишларини лойиҳалаштириш компетенцияларни А.П.Болозович, Н.А.Бреднев, О.А.Орловцев, М.А. Смирнов, Т.М. Щегловлар томонидан ўрганилган.

Виртуал моделлаштиришдан фойдаланиб “Архитектуравий лойиҳалаш” фанини ўқитишда ўқувчи-талабалар мустақил, креатив фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришдаги муаммоларни ҳал этиш учун қуйидагиларни белгилаб олинди: “Архитектуравий лойиҳалаш” фанини ўқитишда ўқувчи-талабалар лойиҳалаш кўникмаси, фазовий тасаввурини, креатив фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш учун виртуал моделлаштиришдан фойдаланишда қуйидагиларга эътибор қаратилиши керак;

1-

расм. Виртуал моделлаштиришдан фойдаланиш технологияси

Виртуал моделлаштириш воситасидан таълим жараёнида фойдаланиш дарс тури(маъруза, амалиёт, мустақил таълим, масофавий таълим)га бевосита боғлиқ бўлиб, виртуал моделлаштиришдан фойдаланишда ўқитувчи анъанавий дарс ўтиш усуллар билан уйғунликда инновацион педагогик технологияларни қўллаш мумкин бўлади.

Дарс турига қараб фан ўқитувчиси замонавий педагогик технологиялар ҳамда виртуал моделлаштириш воситаси, рақамли услубий таъминотдан фойдаланиш вақтини режалаштиради, яъни дарснинг технологик харитасини ишлаб чиқади. Педагог ўқитувчи дарс вақтини тўғри тақсимлаб олиши дарснинг самарали бўлишини таъминлайди.

Масалаларни ечишдан аввал уларнинг фазовий ечимларини кўрсатилиши талабаларнинг мустақил фикрлашга ва масалага ижодий ёндашишга йўналтиради ҳамда уларнинг тушунмаган қисмида орқага қайтиб тушунгунга қадар кўрсатиш имкониятини яратиб беради. Шунингдек, агарда шу типли масалаларнинг интерфаолли моделлари бўлса, талабалар ўз топшириқларини интерфаол моделларда бажариб кўрадилар. Интерфаол моделга топшириқларнинг параметрлари киритилиши билан топшириқ ечими экранда пайдо бўлади[129, 76-77 б.]. AutoCAD дастурида стандарт деталлар орқали ҳам талабалар фазовий тасаввурини шакллантириш мумкин. Бу деталларнинг яратилишида керакли ўлчамлар орқали ҳар хил усулда ясаб кўриш мумкин. Бу имкониятни виртуал тажриба стендига қиёслаш мумкин. Бундан ташқари

унинг параметрлари ҳамда деталлар устида хоҳлаганча таҳрирлаш амалларини бажариш мумкин[49].

2-расм. Рақамли услубий таъминотни таълим жараёнига қўллашнинг афзалликлари.

Рақамли услубий таъминотдан амалий машғулотлар жараёнида фойдаланиш методикасининг қисқача алгоритми куйидагича:

- аввалги ўтилган мавзунини такрорлаш, мастахкамлаш учун савол-жавоб орқали амалга оширилади ҳамда рақамли услубий таъминотдан фойдаланиш ва янги ўтиладиган дарс мавзусини эълон қилиш (10 дақиқа);
- ўқитувчи мавзунини қисқача асосий жой (таъриф, қоида, тушунча)ларини рақамли услубий таъминот ёрдамида зарурий лойиҳа чизмалар, анимацион лойиҳалар, лойиҳаларни виртуал моделларини намоиш этиш (25 дақиқа);
- дарс мавзуга тегишли лойиҳаларнинг чизмаларнинг виртуал моделлаштириш жараёнларини кўрсатиш (25 дақиқа);
- дарс мавзуга тегишли лойиҳа чизмасини доскада эскизини чизиб кўрсатиш (25 дақиқа);
- мавзу юзасидан мустахкамлаш учун савол ва жавоблар қилиш (5 дақиқа);

Ўқувчи-талабалар мустақил таълим жараёнида рақамли услубий таъминотдан фойдаланиши натижасида амалий машғулотлар бўйича зарурий маълумотлар бўйича қисқа ва аниқ маълумотларга эга бўлиши ҳамда дарс мавзуга оид лойиҳалар чизмаларни анимацион, виртуал кўринишда кўриши орқали интенсив ўрганишига олиб келади. Бундан ташқари лойиҳалаш жараёнларига оид маълумотларни олиши, асосий стандартлар, чизиш усуллари, тасвирлаш методлари тўғрисидаги билим

кўникмаларга эга бўлади. Лойиҳалашга оид топшириқларни варианти, ижодий ишлар тури, лойиҳалаш компонентларини кўриши мумкин. Ўқувчи-талаба лойиҳалаш топшириғини бажарилиши кетма-кетлиги ва зарурий кўникмаларни такрор мустаҳкамлаш имкониятларига эга бўлади.

Таълимнинг барча турлари ва шаклларида рақамли услубий таъминотдан фойдаланиш натижасида фан бўйича кўргазмалиликни тўлиқ таъминлаш имконини беради. Провардида, ўқувчи-талабаларнинг билимларни бойитиш, синаб кўриш, шакллантиришга асос бўлади.

№	Дарс қисмлари	Вақт 80 дақи қа	Ўқитувчи фаолияти	Ўқувчи-талаба фаолияти
1.	Ташкилий қисм	10	Савол-жавоб тарзида аввалги ўтилган дарс мавзунини такрорлаш орқали янада билимларни мустаҳкамлаш ва зарурий маълумотлар учун рақамли услубий таъминотдан фойдаланади ва янги дарс мавзунини эълон қилинади	Фаоллашган дарс машғулотида саволларга жавоб бериши, интерактив мунозараларда қатнашади.
2.	ўқитувчи мавзунини қисқача асосий жой(таъриф, қоида, тушунча)ларини рақамли услубий таъминот ёрдамида зарурий лойиҳа чизмалар,	25	Рақамли услубий таъминот ёрдамида мавзуга тегишли лойиҳа чизмаларини анимацион, виртуал моделлари ҳамда мультимедиа технологиялари ёрдамида қайта	Ўқувчи-талабалар тақдим этилаётган маълумотларни дафтар-ларига ёзади ва чизма лойиҳаларини эскизини қоғозга чизиб олади

	анимацион лойиҳалар, лойиҳаларни виртуал моделларини намоиш этиш		ишлаган лойиҳаларни намоиш этилади	
3.	дарс мавзуга тегишли лойиҳаларнинг чизмаларнинг виртуал молеллаштириш жараёнларини кўрсатиш	25	Архитектуравий лойиҳаларнинг виртуал моделларини кўрсатилади	Ўқувчи-талабалар тақдим этилаётган лойиҳаларни кузатиши, таҳлил қилиши ва шу орқали лойиҳа ҳақида таввурга эга бўлади
4.	дарс мавзуга тегишли лойиҳа чизмасини доскада эскизини чизиб кўртсатиш	25	Доскада ананавий ёки интерактив доскада чизиб кўрсатилади.	Чизиб кўрсатилган наму-навий лойиҳа чизмаларини қоғозга чизиб олади.
5.	Яқуний қисм. мавзу юзасидан мустаҳкамлаш учун савол ва жавоблар қилиш	5	Мустаҳкамлаш учун савол ва жавоблар қилинади.	Дарс машғулоти давомидаги олинган билимларни мустаҳкамлайди ва фаол иштирок этади

“Архитектуравий лойиҳалаш” фанидан яратилган рақамли услубий таъминот таркибида: лойиҳалаш чизма топшириқлар тўплами, видеоқўлланма, тест, виртуал моделлар

Архитектуравий лойиҳалаш фанидан
рақамли услубий таъминот

Назарий билимлар

Амалий билимлар

Мустақил таълим учун мавзулар

Масофавий таълим учун ресурслар

3-расм. Архитектуравий лойиҳалаш фанидан рақамли услубий таъминот тузилиши.

Хулоса

1. Мавжуд муаммоларни ўрганиш босқичида талабаларнинг дарсларини кузатиш, талабаларнинг бажарган лойиҳаларини текшириш, таҳлил қилиш ва профессор-ўқитувчилар билан суҳбатлар, анкета сўровлари ўтказилиши натижаларининг таҳлили ўқитишда рақамли услубий таъминотлардан фойдаланиш бошқа турдаги дарс ўтиш методларидан фойдалироқ эканлигини аниқланди.

2. Муаммолар ечимини излаш босқичида ўқув жараёнинида рақамли услубий таъминоти асосида олиб борилди. Талабалар билан ўтказилган суҳбатлар, анкета сўровлари архитектуравий лойиҳалаш дарсларида рақамли услубий таъминотдан фойдаланиш талабаларда фанга бўлган қизиқиш ва ўзлаштириш кўрсаткичлари ошганлигини ҳамда талабаларда лойиҳавий фикрлаш, кўникмалар ривожланганлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847 сонли фармони.

2. Kakhharov A.A. Method of development of emergency descriptions of students in training scientific geometry. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 Special Issue: Education in Uzbekistan ISSN 2056-585. 68-74 p.
3. Kahharov A.A Developing students' spatial imagination in the teaching the subject of "descriptive geometry and engineering graphics" with the help of modern computer graphics. International congress on modern education and integration. Vol.5 Special Issue. <http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/1178>
4. Kahharov A. A., qizi Rahimova G. E. Intensive Methods of Developing Students' Graphic Competencies in the Training of Competitive Personnel //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 7. – С. 38-44.
5. Khamrakulov A. Organization of effective use of the AutoCAD feature in teaching descriptive geometry //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 2644-2648.
6. Каххаров А., Джураева Д. ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 88-91.
7. Tursunov S. S. EFFECTIVE USE OF DECORATIVE LIGHTING IN A MODERN URBAN ENVIRONMENT.
8. Каххаров А.А. Особенности преподавания начертательной геометрии и инженерной графики с использованием современных компьютерных технологий // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – No. 06 (18) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://nauka-rastudent.ru/18/2733/>
9. Острожков П.А. Технология организации самостоятельной работы студентов технических вузов в процессе графической подготовки. Автореф...дис.кан.пед.наук. Тамбов 2009. 26 с.
10. Русинова Л.П. Формирование системно-пространственного мышления студентов технических вузов (на примере преподавания начертательной геометрии). Автореф...дис.кан.пед.наук. Ижевск 2007. 22 с.
11. Занфирова Л.В. Формирование технического мышления в процессе подготовки студентов агроинженерных вузов. Автореф...дис.кан.пед.наук. Москва 2008. 24 с.
12. Neda Bokan, Marko Ljucovi´c, Srdjan Vukmirovi´c. Computer-Aided Teaching of Descriptive Geometry. Journal for Geometry and Graphics Volume 13 (2009), No. 2, 221–229.

13. Charles A. Rankowski, Minaruth Galey. Effectiveness of multimedia in teaching descriptive geometry. Educational Technology Research and Development. ECTJ, VOL. 27, NO. 2, PAGES 114-120 ISSN 0148-5806
14. Қахҳаров А.А. Интеллектуал ўйинларни компьютер ёрдамида ташкил этиш йўли билан таълим самарадорлигини ошириш //Замонавий таълим. –Тошкент: 2018. –№2. 56–61-б.
15. Каххаров А.А. Особенности преподавания начертательной геометрии и инженерной графики с использованием современных компьютерных технологий // Nauka-rastudent.ru. – Уфа: 2015. –№ 06 (18) /http://nauka-rastudent.ru/18/2733/.
16. Каххаров А.А., Мансуров А. Автоматизация и составление тестов по предмету начертательная геометрия и инженерная графика. Журнал «Science Time»: материалы Международных научно-практических конференций Общества Науки и Творчества за март 2016 года. – Казань, 2016. Science Time. –№3(27). 224–228 с.
17. A.A.Kahharov. Intensive Methods of Developing Students' Spatial Imagination in the Teaching of Graphic Sciences. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 11885 – 11892
18. QA Abdubannaevich TEXNIKA OTM TALABALARNING GRAFIK LOYIHALASH KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING INTENSIV USULLARI. Research Focus 2 (1), 274-279. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7584966>

